

Pemetaan Penelitian seputar Risiko Hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the development of research around legal risk in Islamic and Conventional Financial Institutions. The research was conducted from 1997 to 2022, by searching national and international journals indexed by Google Scholar, Sinta, and Scopus via the Perish/Harzing application, with the keyword "Legal Risk". Based on the search results, there were 94 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to legal risk is divided into 7 clusters. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 6 main themes related to legal risk in Islamic and Conventional Financial Institutions.

Keywords: Legal Risk, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Sharia and Conventional Financial Institutions

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar risiko hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Penelitian dilakukan dari tahun 1997 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional dan internasional terindeks Google Scholar, Sinta, dan Scopus melalui aplikasi Perish/Harzing, dengan kata kunci "Risiko Hukum". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 94 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi VOSviewer dan dianalisis secara deskriptif melalui studi literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi VOSviewer, penelitian seputar risiko hukum terbagi menjadi 7 kluster. Sedangkan berdasarkan hasil studi literature review, terdapat 6 tema utama seputar risiko hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Kata Kunci: Risiko Hukum, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Pendahuluan

Pengelolaan risiko pada lembaga keuangan telah mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan industri keuangan secara keseluruhan (Kunz, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga keuangan mulai memahami pentingnya pengelolaan risiko untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis. Hal ini terlihat dari adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur pengelolaan eksposur risiko dan tata kelola perusahaan yang efektif (Kulinska-Sadtocha, 2022). Risiko yang ada dalam bidang keuangan harus dapat dikenali dan dikontrol dengan memperkirakan potensi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, bukan setelah risiko sudah terjadi. Oleh karena itu, metodologi untuk memodelkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan sangat penting untuk dilakukan agar pihak yang mengambil keputusan dapat mempersiapkan strategi untuk mengatasi risiko yang akan datang (Oyewo, 2022). Salah satu risiko yang terjadi dalam industri keuangan adalah risiko hukum. Manajemen risiko hukum melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan

pemantauan risiko ini sepanjang waktu untuk memastikan bahwa bank tetap stabil dan mempertahankan reputasinya.

Pada penelitian sebelumnya, perkembangan risiko hukum pada perbankan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan undang-undang dan regulasi, tuntutan hukum dari nasabah, dan perubahan bisnis dalam industri perbankan. Bank harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan mengelola risiko hukum dengan baik agar terhindar dari tuntutan hukum yang merugikan. Dalam era digital saat ini, perbankan juga harus memperhatikan risiko hukum yang berhubungan dengan privasi dan keamanan data, serta melindungi nasabah dari kejahatan cyber (Ali, 2022). Perbankan saat ini harus memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi tentang perlindungan data pribadi dan privasi nasabah, serta memenuhi persyaratan keamanan dalam transaksi online. Dalam industri perbankan yang semakin kompetitif, bank juga harus memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak intelektual atau merek dagang orang lain. Risiko hukum juga mencakup tuntutan hukum dari nasabah yang merasa dirugikan oleh produk atau layanan yang diberikan bank. Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dalam memberikan informasi dan melakukan transaksi dengan nasabah agar terhindar dari tuntutan hukum yang merugikan (Liu, 2021). Dengan demikian, perbankan harus selalu memantau perkembangan risiko hukum dan memastikan bahwa mereka memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengatasi risiko hukum yang ada. Bank juga harus memiliki tim hukum internal yang berpengalaman dan memiliki hubungan yang baik dengan pihak eksternal seperti konsultan hukum untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan dukungan hukum yang efektif jika diperlukan. Dalam situasi yang kompleks atau kontroversial, bank juga harus memastikan bahwa mereka memiliki akses ke informasi dan analisis hukum yang akurat untuk membuat keputusan yang bijaksana (Terblanché, 2012).

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan pemetaan topik manajemen risiko hukum untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang akan terjadi. Hal demikian dapat mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang bertugas di bidang manajemen risiko memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai kebutuhan bank. Jadi, tujuan penelitian ini adalah memetakan topik penelitian seputar risiko hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal internasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi.

Kajian Teoritis

Risiko hukum adalah risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum, ketidakpatuhan terhadap peraturan, atau konsekuensi hukum yang tidak diinginkan dalam kegiatan bisnis perbankan. Dalam konteks perbankan, risiko hukum dapat berasal dari berbagai sumber, seperti peraturan perbankan dan regulasi keuangan yang berubah-ubah, litigasi yang mungkin terjadi dengan nasabah atau pihak lain, atau kesalahan dalam menafsirkan atau menerapkan peraturan hukum. Untuk mengurangi risiko hukum, perbankan harus memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku, dan memiliki prosedur dan sistem yang memadai untuk memantau dan mengatasi masalah hukum yang mungkin terjadi. Mereka juga harus memiliki tim hukum yang kompeten untuk membantu mengatasi masalah hukum yang timbul dan memberikan nasihat hukum yang tepat pada saat yang tepat (Wang, 2020).

Studi bibliometrik merupakan cabang ilmu yang menganalisis dan mengevaluasi publikasi ilmiah dan informasi terkait. Ini melibatkan penggunaan metodologi statistik dan

informatika untuk menilai produksi, citasi, dan diseminasi ilmu pengetahuan dalam literatur ilmiah. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu, serta untuk memahami interaksi dan hubungan antar bidang ilmu dan publikasi. Ini juga dapat membantu dalam identifikasi dan evaluasi tren dan isu dalam literatur ilmiah. Beberapa aplikasi studi bibliometrik meliputi analisis jaringan citasi, analisis cluster, dan analisis visibilitas. Hasil dari studi bibliometrik dapat digunakan oleh peneliti, pemerintah, dan industri untuk memahami perkembangan dan kontribusi dalam bidang ilmu dan untuk menentukan arah penelitian masa depan (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah *software* bibliometrik yang digunakan untuk visualisasi dan analisis data publikasi ilmiah. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data *citasi*, *co-citation*, dan *co-word analysis* dalam bentuk grafik dan diagram yang intuitif dan mudah diterima. VOSviewer dapat membantu peneliti dan analis dalam melakukan analisis jaringan citasi, menemukan hubungan antar bidang ilmu, dan memahami tren dan isu dalam literatur ilmiah. Ini juga membantu dalam menentukan arah penelitian masa depan dan memperoleh wawasan tentang kinerja dan kontribusi individu, institusi, dan bidang ilmu. VOSviewer memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan dapat digunakan bersama dengan data yang berasal dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan dan menganalisis data publikasi secara efektif dan efisien (van Eck NJ, 2022).

Kajian *literature review* merupakan suatu proses yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan sintesis hasil dari penelitian sebelumnya pada topik yang spesifik. Ini bertujuan untuk memberikan pandangan umum tentang tren, isu, dan kemajuan dalam bidang terkait dan membantu dalam memahami bagaimana penelitian sebelumnya mempengaruhi perkembangan dan arah penelitian masa depan. Studi *literature review* biasanya dilakukan sebagai bagian dari proses penelitian untuk memastikan bahwa peneliti memahami lingkungan penelitian yang ada dan membuat hasil yang tidak duplikat. Ini juga membantu dalam menentukan masalah dan celah dalam literatur yang ada dan membantu dalam formulasi hipotesis dan pemahaman tentang area penelitian yang spesifik. Studi *literature review* dapat dilakukan dengan mengakses database publikasi ilmiah, seperti *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Peneliti juga dapat melakukan pencarian manual melalui jurnal ilmiah dan buku-buku yang terkait. Studi *literature review* harus dilakukan dengan metodologi yang sistematis dan objektif untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan valid (El-Halaby et al., 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah risiko hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang risiko hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Risiko Hukum*” dalam kurun waktu seluruh tahun (1997-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah

dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto & Dewi, 2022).

Hasil dan Pembahasan

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Risiko Hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat 94 jurnal internasional dan nasional berdasarkan hasil pengumpulan data yang berasal dari aplikasi *Perish/Harzing* selama periode 1997 hingga tahun 2022. Terdapat 10 jurnal internasional terindeks *Scopus*. Dan terdapat 84 jurnal internasional serta nasional terindeks Sinta seputar penelitian risiko hukum.

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar Risiko Hukum berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1997-1999	2	2005	1	2011	4	2017	8
2000	-	2006	1	2012	4	2018	6
2001	-	2007	1	2013	4	2019	6
2002	1	2008	9	2014	4	2020	8
2003	1	2009	4	2015	7	2021	6
2004	3	2010	3	2016	7	2022	8

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

2. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Risiko Hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengetahui hasil bibliometrik dengan *software VOSviewer*, yaitu: *pertama*, antarmuka *software*, yaitu antarmuka *VOSviewer* menampilkan diagram dan grafik yang memvisualisasikan data publikasi. Pengguna dapat membuka dan menjelajahi diagram dan grafik ini dengan mengklik item tertentu atau memperbesar bagian tertentu dari diagram. *Kedua*, komponen visual, yaitu beberapa komponen visual yang mungkin muncul dalam hasil bibliometrik *VOSviewer* meliputi *node* (representasi dari publikasi), garis (representasi dari hubungan citasi), dan warna (representasi dari kategori atau topik). *Ketiga*, analisis jaringan citasi, yaitu analisis jaringan citasi membantu dalam menentukan hubungan antar publikasi dan memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. *Node* yang lebih besar dalam diagram mewakili publikasi yang lebih banyak dicatat dan hubungan antar *node* dapat membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait. *Keempat*, analisis kluster, yaitu analisis kluster membantu dalam menentukan hubungan antar topik atau bidang ilmu dan memahami bagaimana publikasi terkait dengan topik atau bidang ilmu tertentu. Warna dalam diagram mewakili kategori atau topik dan membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait dengan topik atau bidang ilmu yang berbeda. *Kelima*, analisis citasi, yaitu analisis citasi membantu dalam menentukan publikasi yang paling banyak dicatat dan memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. *Node* yang lebih besar dalam diagram mewakili

publikasi yang lebih banyak dicatat dan membantu dalam memahami bagaimana publikasi terkait satu sama lain. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Risiko Hukum. Sumber: Data diolah, *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *software VOSViewer* terkait peta perkembangan penelitian seputar risiko hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terdapat 7 kluster dan 70 item topik pada pemetaan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- Kluster 1, warna merah, terdiri dari 21 item topik, yaitu: *banking, banking industry, banking supervision, compliance risk, credit risk, credit risk assessment, credit risk model, customer, financial product, insurance, iran, islamic banking, legal aspect, legal client, legal framework, legal risk, legal risk management, operational risk, reputation risk, shariah risk, south africa*.
- Kluster 2, warna hijau, terdiri dari 17 item topik, yaitu: *arrangement, bank indonesia, bpr, commercial bank, covid, financial system, liquidity assistance, mechanism, otoritas jasa, pbi, pljp, regulation, rural bank, sharia liquidity assistance, systemic bank, uu no 2, uuppsk*.
- Kluster 3, warna biru tua, terdiri dari 13 item topik, yaitu: *bank risk, banking risk, barclays bank v obrien, corporate governance, independent legal advice, law, legal environment, legal management, legal origin, massey v midland bank, moral hazard, relationship, risk management*.
- Kluster 4, warna kuning, terdiri dari 9 item topik, yaitu: *bank, bank syariah, bri, hukum, indonesia, pembiayaan, pengaturan hukum manajemen, reputasi, risiko hukum*.
- Kluster 5, warna ungu, terdiri dari 5 item topik, yaitu: *bank guarantee, climate risk, independency, return, risk*.
- Kluster 6, warna biru muda, terdiri dari 3 item topik, yaitu: *credit risk ratio, deposit risk, legal reserve requirement*.
- Kluster 7, warna oranye, terdiri dari 2 item topik, yaitu: *debitur, perlindungan hukum*.

3. Pemetaan *Literature Review* seputar Permasalahan dalam Risiko Hukum

Terdapat beberapa temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, risiko hukum dalam dokumen *Bank for International Settlements (BIS)*. BIS adalah sebuah organisasi yang berfokus pada masalah-masalah kebijakan moneter dan keuangan global. Dalam dokumen BIS, istilah “risiko hukum” mengacu pada potensi kerugian yang timbul dari masalah hukum atau peraturan yang berkaitan dengan bisnis bank. Risiko hukum dapat timbul dari berbagai sumber seperti peraturan yang berubah, litigasi, tuntutan hukum, atau praktik bisnis yang tidak sah. BIS memfokuskan pada risiko hukum ini

dengan memantau dan memberikan panduan untuk mengurangi risiko tersebut dan memastikan praktik bisnis yang baik dalam industri perbankan.

Kedua, risiko hukum dalam perjanjian kredit bank sangat erat kaitannya dengan perlindungan nasabah. Risiko hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kontrak yang tidak memenuhi syarat hukum, pelanggaran peraturan perbankan, dan pelanggaran peraturan hukum lainnya. Jika risiko hukum tidak diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik, ini bisa menyebabkan kerugian finansial bagi bank dan nasabah. Untuk memastikan perlindungan nasabah, bank harus memastikan bahwa perjanjian kredit memenuhi syarat hukum yang berlaku dan memastikan bahwa perjanjian kredit memenuhi standar industri. Bank juga harus memastikan bahwa nasabah memahami perjanjian kredit dan memastikan bahwa nasabah memahami bagaimana kredit bekerja dan bagaimana kredit mempengaruhi keuangan nasabah. Bank juga harus memastikan bahwa prosedur dan tugas dalam pelaksanaan perjanjian kredit memenuhi standar industri dan memastikan integritas dan reputasi perbankan. Bank harus melaporkan dan memantau risiko hukum dan memastikan bahwa tindakan yang dibutuhkan diambil untuk meminimalkan risiko.

Ketiga, pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam perbankan harus ditinjau dari risiko hukum karena banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk memastikan bahwa restrukturisasi dilakukan dengan benar dan memenuhi syarat hukum yang berlaku. Restrukturisasi kredit dapat menimbulkan risiko hukum seperti pelanggaran peraturan perbankan, kontrak yang tidak memenuhi syarat hukum, dan pelanggaran peraturan hukum lainnya. Untuk meminimalkan risiko hukum, bank harus memastikan bahwa prosedur restrukturisasi kredit memenuhi standar industri dan peraturan hukum yang berlaku. Bank juga harus memastikan bahwa nasabah memahami restrukturisasi kredit dan memastikan bahwa nasabah memahami bagaimana restrukturisasi kredit mempengaruhi keuangan nasabah. Bank harus melaporkan dan memantau risiko hukum dan memastikan bahwa tindakan yang dibutuhkan diambil untuk meminimalkan risiko. Bank juga harus memastikan bahwa dokumen restrukturisasi kredit memenuhi syarat hukum dan memastikan bahwa dokumen restrukturisasi kredit memenuhi standar industri.

Keempat, risiko hukum dapat terjadi pada praktik pinjaman online, karena adanya peraturan dan regulasi yang berlaku bagi perbankan dan lembaga keuangan, serta perlindungan hak dan keamanan data nasabah. Berikut beberapa risiko hukum yang mungkin terjadi dalam praktik pinjaman online:

- (1) Keamanan data nasabah, yaitu pinjaman online memerlukan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi nasabah, yang berpotensi untuk dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini menimbulkan risiko hukum bagi lembaga keuangan yang tidak memenuhi standar keamanan data yang ditetapkan oleh regulasi.
- (2) Perlindungan nasabah: Nasabah dapat merasa tidak terlindungi jika mereka mengalami masalah dengan pinjaman online, misalnya karena masalah dengan proses pinjaman atau karena keterlambatan pembayaran. Ini memerlukan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi regulasi dan standar perlindungan nasabah.
- (3) Transparansi dan kewajaran: Pinjaman online dapat memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman tradisional. Ini menimbulkan risiko hukum bagi lembaga keuangan jika tingkat suku bunga tersebut tidak transparan dan tidak adil bagi nasabah.
- (4) Kebijakan dan regulasi: Lembaga keuangan harus memenuhi peraturan dan regulasi yang berlaku bagi pinjaman online, seperti peraturan tentang pemrosesan data pribadi, perlindungan nasabah, dan tingkat suku bunga.

Kelima, aspek risiko hukum dalam transaksi pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Ijarah dan akad lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: (1) Memastikan bahwa kesepakatan pada akad-akad tersebut memenuhi syarat hukum yang berlaku dan memastikan bahwa dokumen kesepakatan mudharabah muqayyadah tersedia dan mudah diakses; (2) Memastikan bahwa transaksi pada akad-akad tersebut memenuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, seperti peraturan perbankan, peraturan perpajakan, dan peraturan hukum lainnya; (3) Melakukan analisis risiko hukum dan membuat rencana tindakan untuk meminimalkan risiko hukum; (4) Memastikan bahwa karyawan perbankan memahami peraturan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa prosedur dan tugas yang diterapkan memenuhi standar industri dan memastikan integritas dan reputasi perbankan; dan (5) Melaporkan dan memantau risiko hukum dan memastikan bahwa tindakan yang dibutuhkan diambil untuk meminimalkan risiko.

Keenam, bank yang beroperasi dalam sistem hukum adat harus memastikan bahwa mereka memahami dan memenuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku dalam lingkungan hukum mereka. Sistem hukum adat mungkin berbeda dari sistem hukum common law, sehingga bank harus memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang praktik hukum dan regulasi yang berlaku dalam lingkungan mereka. Risiko hukum pada bank yang beroperasi dalam sistem hukum adat melibatkan potensi masalah hukum yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis mereka, seperti litigasi, tuntutan hukum, atau peraturan yang berubah. Bank harus memantau dan mengelola risiko hukum ini dengan baik agar mereka dapat mengantisipasi dan mengatasi masalah hukum sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar. Kesesuaian adalah faktor penting dalam manajemen risiko hukum pada bank yang beroperasi dalam sistem hukum adat. Bank harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem dan prosedur yang sesuai untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku. Ini termasuk melakukan audit reguler, memastikan bahwa staf memiliki pelatihan yang sesuai, dan memastikan bahwa semua dokumen dan catatan bisnis disimpan dengan benar.

4. Pemetaan Literature Review seputar Mitigasi Risiko Hukum

Terdapat beberapa temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, mitigasi risiko hukum bagi peminjam dalam perbankan penting untuk memastikan bahwa peminjam memahami risiko yang terkait dengan kredit yang mereka terima dan memastikan bahwa peminjam memahami bagaimana risiko tersebut mempengaruhi keuangan mereka. Berikut beberapa cara yang dapat membantu peminjam dalam memitigasi risiko hukum: (1) Pahami kondisi kredit, yaitu peminjam harus memahami kondisi kredit, termasuk tingkat suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan jumlah pembayaran bulanan. Ini membantu peminjam untuk memastikan bahwa mereka memahami risiko yang terkait dengan kredit tersebut; (2) Baca dokumen dengan seksama, yaitu peminjam harus membaca dokumen kredit dengan seksama dan memastikan bahwa mereka memahami syarat dan kondisi kredit; (3) Cari bantuan hukum, yaitu jika peminjam tidak yakin tentang kondisi kredit, mereka dapat meminta bantuan dari pengacara untuk membantu mereka memahami risiko yang terkait dengan kredit tersebut; (4) Cari alternatif, yaitu jika peminjam merasa bahwa risiko hukum terkait dengan kredit terlalu besar, mereka dapat mencari alternatif, seperti mencari sumber dana lain atau mempertimbangkan untuk tidak mengambil kredit; dan (5) Laporan dan pantau risiko hukum, yaitu peminjam harus melaporkan dan memantau risiko hukum dan memastikan bahwa tindakan yang dibutuhkan diambil untuk meminimalkan risiko.

Kedua, mitigasi risiko hukum terhadap hak merek sebagai jaminan kredit bank melibatkan beberapa langkah untuk meminimalkan risiko hukum yang terkait dengan

penggunaan hak merek sebagai jaminan. Berikut beberapa contoh langkah yang dapat diambil untuk mengatasi risiko hukum tersebut: (1) Verifikasi hak merek, yaitu bank harus memverifikasi bahwa hak merek yang digunakan sebagai jaminan memiliki hak valid dan tidak dalam konflik dengan hak merek lain; (2) Dokumentasi, yaitu bank harus memastikan bahwa dokumentasi hak merek yang digunakan sebagai jaminan tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan jika diperlukan; (3) Perlindungan hak merek, yaitu bank harus memastikan bahwa hak merek yang digunakan sebagai jaminan dilindungi sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku; (4) Memastikan bahwa hak merek dapat diperbaharui, yaitu bank harus memastikan bahwa hak merek yang digunakan sebagai jaminan dapat diperbaharui sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku; (5) Perlindungan terhadap penggunaan yang tidak sah, yaitu bank harus memastikan bahwa hak merek yang digunakan sebagai jaminan tidak digunakan secara tidak sah oleh pihak lain.

Ketiga, mitigasi risiko hukum terhadap asuransi kredit pada bank. Berikut beberapa contoh langkah yang dapat diambil untuk mengatasi risiko hukum tersebut: (1) Perlakuan yang sama untuk semua nasabah, yaitu bank harus memastikan bahwa prosedur dan peraturan yang berlaku untuk asuransi kredit sama untuk semua nasabah, tanpa diskriminasi; (2) Kontrak yang jelas dan transparan, yaitu bank harus memastikan bahwa kontrak asuransi kredit jelas dan transparan, dan memenuhi regulasi yang berlaku; (3) Dokumentasi yang tepat, yaitu bank harus memastikan bahwa dokumentasi asuransi kredit tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan jika diperlukan; (4) Perlindungan terhadap penggunaan yang tidak sah, yaitu bank harus memastikan bahwa asuransi kredit tidak digunakan secara tidak sah oleh pihak lain; dan (5) Perjanjian yang sah, yaitu bank harus memastikan bahwa perjanjian asuransi kredit sah dan memenuhi regulasi yang berlaku.

5. Pemetaan *Literature Review* seputar Definisi dan Tujuan Manajemen Risiko Hukum

Pertama, definisi risiko hukum, yaitu risiko yang terkait dengan pelanggaran hukum oleh bank atau peraturan hukum yang berlaku dalam melaksanakan bisnisnya. Ini termasuk pelanggaran undang-undang perbankan, peraturan perundang-undangan, kontrak dan perjanjian, serta tuntutan hukum dari pihak ketiga. Risiko hukum ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi bank dan mengurangi kepercayaan publik pada bank. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memahami dan memantau peraturan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa bisnis mereka tidak melanggar hukum.

Kedua, tujuan manajemen risiko hukum. Temuan dalam topik penelitian ini, yaitu:

- (1) Untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko hukum yang mungkin terjadi dalam kegiatan bisnis perbankan. Tujuan ini dapat membantu bank untuk menghindari potensi tuntutan hukum dan memastikan bahwa bank beroperasi dengan cara yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- (2) Manajemen risiko hukum juga bertujuan untuk membantu bank dalam mengidentifikasi masalah potensial dan memastikan bahwa bank memiliki prosedur dan praktik yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

6. Pemetaan *Literature Review* seputar Pengawasan Risiko Hukum

Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

Pertama, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yaitu: (1) *Overseeing risk management*, yaitu Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memiliki sistem manajemen risiko hukum yang efektif dan berfungsi dengan baik; (2) *Approving policies and procedures*, yaitu Dewan Komisaris harus menyetujui kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko hukum, termasuk prosedur pencegahan

dan pengendalian risiko hukum; (3) *Reviewing and monitoring legal risks*, yaitu Dewan Komisaris harus memantau risiko hukum yang terkait dengan bisnis perbankan dan memastikan bahwa mereka memiliki informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat; (4) *Ensuring compliance*, yaitu Dewan Komisaris harus memastikan bahwa bank mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa sistem manajemen risiko hukum memastikan kesesuaian; dan (5) *Providing guidance and support*, yaitu Dewan Komisaris harus memberikan panduan dan dukungan kepada manajemen untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan cara yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Kedua, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Direksi, yaitu: (1) *Setting the legal risk management strategy*, yaitu bertanggung jawab untuk menetapkan strategi manajemen risiko hukum yang sesuai dengan bisnis perbankan dan memastikan bahwa strategi tersebut diterapkan secara efektif; (2) *Implementing legal risk management policies and procedures*, yaitu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum diimplementasikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (3) *Monitoring and reporting legal risks*, yaitu memantau dan melaporkan risiko hukum yang terkait dengan bisnis perbankan ke Dewan Komisaris dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko tersebut; (4) *Ensuring compliance with laws and regulations*, yaitu memastikan bahwa bank mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memastikan bahwa sistem manajemen risiko hukum memastikan kesesuaian; dan (5) *Providing guidance and support to business units*, yaitu memberikan panduan dan dukungan kepada unit bisnis untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum.

Ketiga, berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, yaitu: (1) *Legal experts*, yaitu bank harus mempekerjakan ahli hukum untuk membantu dalam mengelola dan mengatasi risiko hukum; (2) *Risk management teams*, yaitu bank harus memiliki tim manajemen risiko yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola risiko hukum; (3) *Business units*, yaitu unit bisnis memainkan peran penting dalam mengelola risiko hukum; (4) *Compliance teams*, yaitu bank harus mempekerjakan tim kesesuaian untuk memastikan bahwa bank mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku; dan (5) *Employees*, yaitu semua karyawan perbankan harus memahami pentingnya manajemen risiko hukum dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Keempat, berkaitan dengan Organisasi Manajemen Risiko Hukum/OMRH. Organisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memenuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan mengelola risiko hukum dengan efektif. Struktur organisasi manajemen risiko hukum bervariasi dari bank ke bank, tetapi umumnya meliputi beberapa unit atau departemen seperti: (1) Unit hukum, yaitu unit yang bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum dan memastikan bahwa bank mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku; (2) Tim manajemen risiko, yaitu tim yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola risiko hukum di bank; (3) Unit bisnis, yaitu unit yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bisnis bank beroperasi dengan cara yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku; (4) Tim kesesuaian, yaitu tim yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku; dan (5) Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, yang memiliki tanggung jawab akhir untuk memastikan bahwa bank memenuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa manajemen risiko hukum beroperasi dengan efektif.

7. Pemetaan Literature Review seputar Strategi, Tingkat Risiko, Kebijakan, Prosedur, dan Limit pada Manajemen Risiko Hukum

Pertama, strategi manajemen risiko hukum. Temuan dalam topik penelitian ini, antara lain:

- (1) Pengembangan dan implementasi prosedur hukum, yaitu bank harus memiliki prosedur hukum yang jelas dan efektif untuk mengatasi risiko hukum. Ini termasuk menetapkan standar hukum yang jelas untuk transaksi dan memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
- (2) Peninjauan, evaluasi terhadap kontrak, dan dokumen, yaitu bank harus melakukan tinjauan dan evaluasi secara berkala terhadap kontrak dan dokumen yang diterbitkan oleh bank untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
- (3) Pelatihan dan edukasi staf, yaitu bank harus memberikan pelatihan dan edukasi kepada stafnya tentang isu-isu hukum yang terkait dengan kegiatan operasional bank, termasuk cara mengatasi risiko hukum.
- (4) Penempatan staf hukum, yaitu bank harus menempatkan staf hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum yang terkait dengan kegiatan operasional bank. Staf ini harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
- (5) *Monitoring* dan evaluasi terhadap perkembangan hukum, yaitu bank harus memantau dan mengevaluasi perkembangan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa bank memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.
- (6) Kerjasama dengan konsultan hukum, yaitu bank harus bekerjasama dengan konsultan hukum yang memiliki pengalaman dalam bidang hukum yang terkait dengan kegiatan operasional bank. Konsultan ini harus membantu bank dalam mengatasi risiko hukum yang mungkin timbul.

Kedua, tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*). *Risk appetite* adalah jumlah risiko yang sebuah perusahaan atau individu siap untuk mengambil dalam mencapai tujuannya. Dalam hal risiko hukum di perbankan, *risk appetite* akan menentukan sejauh mana bank siap untuk mengambil risiko hukum dalam melakukan bisnisnya, misalnya dengan memperluas jangkauan produk dan layanan atau dengan memasuki pasar baru. Sementara itu, *risk tolerance* mengacu pada seberapa banyak risiko yang dapat diterima oleh perusahaan atau individu sebelum mulai merasa tidak nyaman. Dalam hal risiko hukum di perbankan, *risk tolerance* akan menentukan seberapa banyak risiko hukum yang dapat diterima bank sebelum mempengaruhi keputusan bisnis dan reputasi mereka. Kedua istilah ini penting dalam memahami dan mengelola risiko hukum di perbankan, karena membantu bank untuk menentukan sejauh mana mereka siap untuk mengambil risiko dan seberapa besar dampak yang dapat diterima pada bisnis dan reputasi mereka.

Ketiga, kebijakan risiko hukum. Berikut adalah beberapa kebijakan risiko hukum yang umum digunakan oleh perbankan: (1) Kebijakan *compliance*, yaitu bank akan memastikan bahwa mereka mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam bisnis mereka; (2) Kebijakan pengendalian risiko, yaitu bank akan mengimplementasikan sistem pengendalian risiko yang memadai untuk memantau dan meminimalkan risiko hukum; (3) Kebijakan penanganan tuntutan hukum, yaitu bank akan memiliki prosedur yang jelas untuk menangani tuntutan hukum, termasuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke jasa hukum yang berkualitas; (4) Kebijakan pelatihan dan edukasi, yaitu bank akan menyediakan pelatihan dan edukasi bagi pegawai mereka tentang risiko hukum dan bagaimana mengelola risiko tersebut; dan (5) Kebijakan monitoring dan evaluasi, yaitu bank akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur mereka untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mengelola risiko hukum.

Keempat, prosedur risiko hukum. Berikut adalah beberapa prosedur risiko hukum yang umum digunakan oleh perbankan: (1) Identifikasi risiko hukum, yaitu bank akan melakukan evaluasi terhadap bisnis dan aktivitas mereka untuk menentukan sumber-sumber risiko hukum; (2) Analisis risiko, yaitu bank akan mengevaluasi tingkat risiko hukum dan potensi dampak yang terkait dengan setiap sumber risiko; (3) Perencanaan tindakan, yaitu bank akan menentukan tindakan yang akan diambil untuk mengelola dan meminimalkan risiko hukum; (4) Implementasi, yaitu bank akan menerapkan tindakan yang direncanakan untuk mengelola risiko hukum; (5) Monitoring dan evaluasi, yaitu bank akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mengelola risiko hukum; dan (6) Pembaruan prosedur, yaitu bank akan melakukan pembaruan terhadap prosedur mereka sesuai dengan perkembangan bisnis dan lingkungan hukum.

Kelima, limit risiko hukum. Limit risiko hukum pada perbankan adalah batasan atau kapasitas tertentu yang ditetapkan oleh bank untuk mengambil risiko hukum. Limit ini biasanya ditetapkan berdasarkan tingkat toleransi risiko bank dan memastikan bahwa bank tidak mengambil risiko hukum yang berlebihan. Berikut adalah beberapa limit risiko hukum pada perbankan: (1) Limit jumlah tuntutan hukum, yaitu bank akan menetapkan limit tertentu untuk jumlah tuntutan hukum yang diterima dalam periode waktu tertentu; (2) Limit jumlah kerugian hukum, yaitu bank akan menetapkan limit tertentu untuk jumlah kerugian hukum yang mungkin terjadi dalam periode waktu tertentu; (3) Limit tingkat risiko, yaitu bank akan menetapkan limit tertentu untuk tingkat risiko hukum yang dapat diterima dalam bisnis mereka; dan (5) Limit pengeluaran hukum, yaitu bank akan menetapkan limit tertentu untuk pengeluaran hukum, seperti biaya hukum atau denda.

8. Pemetaan *Literature Review* seputar Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Risiko Hukum

Pertama, identifikasi risiko hukum, diantaranya: (1) Analisis regulator, yaitu bank harus memastikan bahwa mereka memahami regulasi dan peraturan yang berlaku untuk industri perbankan dan melakukan analisis regulasi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku; (2) Analisis kontrak, yaitu bank harus memastikan bahwa semua kontrak yang dibuat sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku; (3) *Due diligence*, yaitu bank harus melakukan due diligence pada nasabah dan pihak ketiga sebelum memulai bisnis dengan mereka; (4) *Monitoring* nasabah dan transaksi, yaitu bank harus memastikan bahwa mereka melakukan *monitoring* nasabah dan transaksi secara teratur untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan anti-pencucian uang dan pencegahan terorisme; (5) Pengelolaan risiko hukum, yaitu bank harus memiliki tim risiko hukum yang memastikan bahwa bank memahami dan mengatasi risiko hukum yang mungkin terjadi; (6) Analisis data, yaitu bank harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem yang memadai untuk memantau dan menganalisis data dan informasi bisnis untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mengatasi risiko hukum yang mungkin terjadi; dan (7) Sosialisasi dan pelatihan, yaitu bank harus melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan dan nasabah tentang risiko hukum dan bagaimana mengatasinya.

Kedua, pengukuran risiko hukum. Pengukuran risiko hukum pada perbankan adalah proses untuk menentukan dan menilai risiko yang terkait dengan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan hukum. Dalam industri perbankan, risiko hukum dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk peraturan dan regulasi, litigasi, dan tindakan pihak ketiga. Untuk mengukur risiko hukum pada perbankan, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: (1) Identifikasi sumber risiko hukum, yaitu langkah pertama dalam pengukuran risiko hukum adalah mengidentifikasi sumber risiko, seperti peraturan dan regulasi, litigasi, dan tindakan pihak

ketiga; (2) Penilaian risiko, yaitu setelah sumber risiko teridentifikasi, bank harus menilai risiko hukum yang mungkin terjadi dan menentukan tingkat risikonya; (3) Penentuan tingkat toleransi risiko, yaitu bank harus menentukan tingkat toleransi risiko yang sesuai dengan strategi bisnis dan tujuannya; (4) Pengembangan strategi untuk mengatasi risiko, yaitu bank harus mengembangkan strategi untuk mengatasi risiko hukum, seperti pengelolaan risiko, asuransi, dan pemantauan regulasi; dan (5) *Monitoring* dan evaluasi, yaitu langkah terakhir adalah memantau dan mengevaluasi performa strategi untuk mengatasi risiko hukum dan membuat perubahan yang diperlukan.

Ketiga, pemantauan risiko hukum, yaitu:

- (1) Pemantauan risiko hukum pada perbankan merupakan proses yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko hukum yang mungkin terjadi dalam bisnis perbankan. Risiko hukum adalah risiko yang berasal dari peraturan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku, serta dari tindakan pihak ketiga seperti tuntutan hukum.
- (2) Untuk memantau risiko hukum, bank biasanya mengimplementasikan tata kelola yang sesuai, menetapkan prosedur dan sistem pengendalian intern, serta menentukan prosedur dan mekanisme untuk menangani tuntutan hukum dan sengketa. Bank juga biasanya mempekerjakan tim hukum atau mempekerjakan konsultan hukum untuk membantu dalam memantau dan mengelola risiko hukum.
- (3) Pemantauan yang efektif dari risiko hukum sangat penting bagi bank karena dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan tuntutan hukum atau sengketa, serta memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar industri. Ini juga membantu menjaga reputasi dan integritas bank, serta memastikan bahwa bank dapat terus menjalankan bisnisnya secara efisien dan menguntungkan.

Keempat, pengendalian risiko hukum. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko hukum dalam perbankan: (1) Tata kelola yang kuat, yaitu bank harus memiliki tata kelola yang kuat dan sesuai untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar industri; (2) Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern, yaitu bank harus memiliki prosedur dan sistem pengendalian intern untuk memantau dan mengelola risiko hukum; (3) Tim dan konsultan hukum, yaitu bank dapat mempekerjakan tim hukum atau konsultan hukum untuk membantu dalam memantau dan mengelola risiko hukum; (4) Pelatihan dan edukasi, yaitu bank harus memberikan pelatihan dan edukasi tentang risiko hukum dan tata kelola yang baik kepada staf dan pimpinan mereka; (5) *Monitoring* dan evaluasi, yaitu bank harus melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa prosedur dan sistem pengendalian intern berfungsi dengan baik dan memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (6) Tanggapan cepat dan tindakan preventif, yaitu bank harus memiliki mekanisme untuk menangani tuntutan hukum dan sengketa secara cepat dan efektif, serta melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya risiko hukum. Pengendalian risiko hukum yang efektif sangat penting bagi bank karena dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan tuntutan hukum atau sengketa, serta memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar industri. Ini juga membantu menjaga reputasi dan integritas bank, serta memastikan bahwa bank dapat terus menjalankan bisnisnya secara efisien dan menguntungkan.

Kelima, Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum. Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum (*Legal Risk Management Information System*) adalah teknologi yang digunakan oleh perbankan untuk memantau dan mengelola risiko hukum. Sistem ini biasanya menggunakan database dan algoritma untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi hukum, membantu bank dalam membuat keputusan yang informatif dan data-driven tentang

bagaimana mengelola risiko hukum. Beberapa fitur dari Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum meliputi: (1) Identifikasi risiko, yaitu sistem yang membantu bank dalam mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin terjadi, seperti tuntutan hukum, sengketa, atau peraturan baru yang dapat mempengaruhi bisnis bank; (2) Evaluasi risiko, yaitu sistem yang membantu bank dalam mengevaluasi risiko hukum dan memprioritaskan risiko yang paling signifikan; (3) *Monitoring* Risiko, yaitu sistem yang membantu bank dalam memantau dan memantau perubahan dalam risiko hukum secara *real-time*; (4) Pelaporan dan analisis, yaitu sistem yang membantu bank dalam melaporkan dan menganalisis risiko hukum, serta memantau trend dan pola dalam risiko hukum; dan (5) Dokumentasi dan manajemen dokumen, yaitu sistem yang membantu bank dalam mengelola dokumen hukum dan memastikan bahwa informasi hukum yang diperlukan tersedia dan mudah diakses. Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum dapat membantu bank dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memantau dan mengelola risiko hukum. Ini juga membantu bank dalam memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan standar industri, serta membantu menjaga reputasi dan integritas bank.

Keenam, Sistem Pengendalian Intern Risiko Hukum. Sistem Pengendalian Intern Risiko Hukum adalah sistem yang digunakan oleh perbankan untuk memastikan bahwa bisnis dan operasi mereka mematuhi peraturan hukum dan meminimalkan risiko hukum. Sistem ini merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang lebih luas, dan dapat terdiri dari berbagai prosedur, tugas, dan teknologi yang digunakan untuk mengelola risiko hukum. Beberapa fitur dari Sistem Pengendalian Intern Risiko Hukum meliputi: (1) Analisis risiko hukum, yaitu sistem yang membantu bank dalam mengevaluasi risiko hukum dan membuat rencana tindakan untuk meminimalkan risiko; (2) Prosedur dan tugas, yaitu sistem yang memastikan bahwa perbankan memiliki prosedur dan tugas yang jelas untuk mengelola risiko hukum, seperti memantau peraturan hukum yang berlaku, memastikan bahwa dokumen hukum tersedia dan mudah diakses, dan memastikan bahwa karyawan memahami peraturan hukum yang berlaku; (3) Pelaporan dan monitoring, yaitu sistem yang membantu bank dalam melaporkan dan memantau risiko hukum, memastikan bahwa risiko hukum dalam kendali, dan memastikan bahwa tindakan yang dibutuhkan diambil untuk meminimalkan risiko; dan (4) Dokumentasi dan manajemen dokumen, yaitu sistem yang membantu bank dalam mengelola dokumen hukum dan memastikan bahwa informasi hukum yang diperlukan tersedia dan mudah diakses. Penggunaan Sistem Pengendalian Intern Risiko Hukum membantu bank dalam memastikan bahwa bisnis dan operasi mereka mematuhi peraturan hukum dan meminimalkan risiko hukum. Ini juga membantu bank dalam memastikan bahwa mereka memenuhi standar industri dan memelihara integritas dan reputasi mereka. Sistem ini dapat membantu bank dalam memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan mengurangi risiko tuntutan hukum dan sengketa.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar risiko hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 1997 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 94 artikel penelitian.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar risiko hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 7 kluster dan 70 item. Kluster 1 terdiri dari 21 item, kluster 2 terdiri dari 17 item, kluster 3 terdiri dari 13 item, kluster 4 terdiri dari 9 item, kluster 5 terdiri dari 5 item, kluster 6 terdiri dari 3 item, dan kluster 7 terdiri dari 2 item.

- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 6 tema utama penelitian seputar risiko hukum pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Permasalahan risiko; (2) Mitigasi risiko; (3) Definisi dan tujuan manajemen risiko; (4) Pengawasan risiko; (5) Strategi, tingkat risiko, kebijakan, prosedur, limit; dan (6) Identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, sistem informasi.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

[Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>

[Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S., Singh, J. and Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>

[Mulet-Forteza, C., Genovart-Balaguer, J. and Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F., Rasoolimanesh, S.M. and Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>

[Ülker, P., Ülker, M. and Karamustafa, K.](#) (2023), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>

[Song, Y. and Cao, J.](#) (2022), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>

[Akhil, M.P.](#) (2022), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", [Sood, K., Balusamy, B., Grima, S. and Marano, P.](#) (Ed.) *Big Data Analytics in the Insurance Market (Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>

[Ahuja, D., Bhardwaj, P. and Madan, P.](#) (2023), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", [Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E. and Eleftherios, T.](#) (Ed.) *Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy*

- (*Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, Vol. 110B), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>
- [Güngör Göksu, G.](#) (2023), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>
- [Wani, J.A., Ganaie, S.A. and Rehman, I.U.](#) (2023), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>
- [Ralph, A. and Arora, A.](#) (2023), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>
- [Ryan, J.C.](#) (2021), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>
- [Mokhtari, H., Barkhan, S., Haseli, D. and Saberi, M.K.](#) (2021), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>
- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N., Ur Rehman, S., Ahmad, S., Abbas, A. and Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A. and Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T. and Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S., Sakshi and Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>
- [Davidescu, A.A., Hapau, R.G. and Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S., Özen, E. and Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>

- [Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>
- [Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>
- [Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>